

ARTTERAPIYA VOSITASIDA MAKTABGACHA YOSHADI BOLALARNI MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASH IMKONIYATLARI

Jo‘rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Namangan davlat pedagogika inistituti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491761>

Annotatsiya. Ushbu maqolada artterapiya vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashning samarali usullari tahlil qilinadi. Maqolada artterapiyaning bolalar tarbiyasidagi o‘rni, san’at faoliyatlari orqali bolalarda ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish, hissiy intellektni rivojlantirish va ijtimoiy ko‘nikmalarni oshirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Artterapiya, maktabgacha yoshdagi bolalar, ma’naviy-axloqiy tarbiya, hissiy intellekt, ijtimoiy ko‘nikmalar, axloqiy qadriyatlar, san’at faoliyati, yaxshi va yomonni ajratish, hamkorlik, to‘g‘ri qarorlar qabul qilish.

Аннотация. В статье анализируются эффективные методы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста посредством арт-терапии. В статье рассматривается роль арт-терапии в воспитании детей, возможности формирования духовно-нравственных ценностей, развития эмоционального интеллекта и совершенствования социальных навыков у детей посредством художественной деятельности.

Ключевые слова: Арт-терапия, дети дошкольного возраста, духовно-нравственное воспитание, эмоциональный интеллект, социальные навыки, моральные ценности, художественная деятельность, различение добра и зла, сотрудничество, принятие правильных решений

Annotation. This article analyzes effective methods of spiritual and moral education of preschool children through art therapy. The article examines the role of art therapy in child education, the possibilities of forming spiritual and moral values, developing emotional intelligence, and improving social skills in children through art activities.

Keywords: Art therapy, preschool children, spiritual and moral education, emotional intelligence, social skills, moral values, artistic activity, distinguishing between good and evil, cooperation, making the right decisions.

O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining ustuvor yo‘nalishlari sifatida ko‘rsatilgan “maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish” va unda belgilangan vazifalar, O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonunidagi “maktabgacha bo‘lgan yoshdagi bolalarga ta’lim va tarbiya berish uyg‘unligi” prinsipiga hamda Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning Davlat standartida aks ettirilgan milliy, umuminsoniy va ma’naviy qadriyatlar asosida tarbiyalashning samarali shakllari va usullarini joriy etish, o‘quv-tarbiya jarayoniga innovatsion pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga doir vazifalariga muvofiq maktabgacha yoshdagi bolalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga

integratsion yondashuv metodikasini takomillashtirish muhim masalalardan birib bo‘lib hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar ta‘lim-tarbiyasi jarayonida ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bu davrda bolalar jismoniy, aqliy va hissiy rivojlanish bilan bir qatorda axloqiy va ma‘naviy jihatdan ham shakllanadi. Artterapiya kabi innovatsion tarbiyaviy usullar, ayniqsa, bolalarning axloqiy qadriyatlarni anglash va o‘zlashtirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Artterapiya – bu san‘at orqali bolalarning ichki dunyosini ochish, ularda ijodiy fikrlashni rivojlantirish, hissiy va ruhiy holatni yaxshilashni maqsad qilgan psixologik yordam usulidir. Artterapiya yordamida bolalar o‘z his-tuyg‘ularini ifodalashga, ichki qarama-qarshiliklarni yengishga, boshqaruv va axloqiy qarorlar qabul qilishda yordam oladilar.

Bu usul bolalarga turli ijodiy faoliyatlar orqali o‘z his-tuyg‘ularini, ehtiyojlarini, va munosabatlarini ifoda etish imkonini beradi. Art-terapiya bolalarning jismoniy, nutq, bilish, ijtimoiy-xissiy va ijodiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydi.

Artterapiyadan foydalanish jarayonida quyidagilarga e‘tibor qaratish zarur:

1. Bola bilan muloqotga katta e‘tibor berish.
2. Moslashuvchanlik.
3. Bolalarning ehtiyojlarini hurmat qilish.

Quyida artterapiyaning bolalar rivojiga ta‘sir qiluvchi asosiy yo‘nalishlarini ko‘rib chiqamiz (1-rasmga qarang).

№	Rivojlanish sohalari kompetensiyalari	Artterapiyaning bolalar rivojlanish sohalari kompetensiyalariga ta‘siri
1	Jismoniy rivojlanish va sog‘lom turmush tarzining shakllanishi	<p>Motorika rivoji: Rasm chizish, plastilin bilan ishlash, yoki gips bilan shakl yaratish bolalarning mayda va katta motorikalarini rivojlantiradi. Bu faoliyatlar bolaning qo‘l va bandaning harakatlarini nazorat qilishga yordam beradi.</p> <p>Qo‘l-mushak koordinatsiyasi: Chizish, ranglash, yoki kerakli shakllarni kesish va yig‘ish orqali bola qo‘l-mushak koordinatsiyasini mustahkamlaydi. Bu bolaning mustahkam harakat qilish qobiliyatini rivojlantiradi.</p>
2	Ijtimoiy-hissiy rivojlanish	<p>Guruhdagi ijodiy ishlar: hamkorlik, do‘stlik, o‘zaro hurmat tuyg‘ularini shakllantiradi.</p> <p>O‘z his-tuyg‘ularini ifoda qilish: bola rasm yoki boshqa ijodiy faoliyat orqali o‘z ehtiyojlari, qo‘rquvlari yoki xursandchiligini ifoda etadi.</p> <p>Boshqalarning ishiga baho berishni o‘rganadi: tanqid va maqtoovni to‘g‘ri qabul qilishni o‘zlashtiradi.</p>
3	Nutq, muloqot, o‘qish va yozish malakalari	<p>Ijodiy so‘zlashish: Art-terapiya orqali bolalar o‘z his-tuyg‘ularini va g‘oyalarini so‘z bilan ifodalashga o‘rganadilar. Misol uchun, birgina rasm yoki hikoyani o‘z so‘zi bilan tushuntirish, so‘zlar orqali his-tuyg‘ularini ifoda qilishni o‘rganishga yordam beradi.</p>

		<p>Rol o‘yinlari: Bolalarga turli personajlarni o‘ynash va o‘ziga xos so‘zlarni ishlatish imkonini beradi. Bu nutqni mustahkamlaydi, so‘z boyligini oshiradi va o‘zaro muloqotni rivojlantiradi.</p>
4	Bilish jarayonining rivojlanishi	<p>Fantaziya va tasavvur: erkin ijod qilish orqali bolalarning tafakkuri kengayadi.</p> <p>Mavzu asosida rasm chizish, to‘plam tuzish: tahlil qilish, taqqoslash, tizimlashtirish qobiliyati rivojlanadi.</p> <p>To‘g‘rilik, shakl, ranglarni farqlash: vizual tafakkur va e‘tiborni oshiradi.</p>
5	Ijodiy rivojlanish	<p>Erkin ifoda imkoniyati: art-pedagogika bolaga o‘z individualligini ko‘rsatish imkonini beradi.</p> <p>Ijodiy fikrlash va yangi g‘oyalar: yangi yo‘llarni izlash, standartdan tashqari yechimlar topishni rag‘batlantiradi.</p> <p>Madaniy ta‘lim: bolalar turli san‘at turlari orqali milliy va jahon madaniyati bilan tanishadilar.</p>

1-rasm. Artterapiyaning bolalar rivojiga ta‘sir qiluvchi asosiy yo‘nalishlari

Artterapiya yordamida bolalar ma‘naviy va axloqiy qadriyatlarni o‘zlashtirishda quyidagi yo‘llar orqali yordam oladilar:

1. San‘at orqali his-tuyg‘ularni ifodalash

Bolalar artterapiya jarayonida o‘z ichki dunyosini tushunib, ifodalashni o‘rganadilar. Masalan, rasm chizish yoki qo‘l san‘ati orqali bolalar o‘z his-tuyg‘ularini tashqi dunyoga chiqaradilar. Bu, o‘z navbatida, ularni his-tuyg‘ularni tanish va boshqarishga o‘rgatadi. Bolalar o‘zlarining qahramonlik, do‘stlik, mehr-oqibat kabi ma‘naviy qadriyatlar bilan bog‘liq hissiyotlarini ifodalashlari mumkin, bu esa ularni ijobiy axloqiy xatti-harakatlarga olib keladi.

2. O‘zaro hurmat va hamkorlikni rivojlantirish

Artterapiya jarayonida guruh bilan ishlash ham juda muhimdir. Bolalar birgalikda ishlashni o‘rganadilar, masalan, umumiy rasm yaratish yoki guruh ishlari qilish orqali hamkorlik va o‘zaro hurmatni rivojlantiradilar. Bu orqali bolalar bir-birining fikrlarini hurmat qilishni, o‘zaro yordam berishni, va birgalikda ishlashni o‘rganadilar — bu esa ma‘naviy va axloqiy qadriyatlar (hamjihatlik, do‘stlik)ni shakllantiradi.

3. Yaxshi va yomonni ajratishni o‘rgatish

Artterapiya yordamida bolalar turli obrazlar va tasvirlar orqali yaxshi va yomonni ajratishni o‘rganadilar. Masalan, erkin rasm chizish yoki hikoya yaratish orqali bolalar axloqiy qahramonlar (do‘stlik, yordam, halollik) va yovuz qahramonlar (adovat, yolg‘on, noto‘g‘ri qarorlar)ni tasvirlab, bu obrazlar orqali qanday xatti-harakatlarning to‘g‘ri, qandaylarining esa noto‘g‘ri ekanligini tushunadilar.

4. Qiyinchiliklarni hal qilish va axloqiy qarorlar qabul qilish

Arterapiya bolalarni muammolarni tahlil qilish va axloqiy qarorlar qabul qilishga o'rgatadi. Masalan, bolalar o'yinlar yoki rasm chizish jarayonida qiyinchiliklar bilan yuzma-yuz kelib, qanday qilib ular bilan kurashish va qanday to'g'ri qarorlar qabul qilishni o'rganadilar. Bu jarayon bolalarda axloqiy tushunchalarni mustahkamlashga yordam beradi, chunki ular hayotda duch keladigan turli holatlarda qanday xatti-harakat qilish kerakligini anglaydilar.

5. San'at orqali o'zini ifodalash va o'zini tanish

Bolalar o'zlarini san'at vositasida ifodalashni o'rganadilar, bu esa ularni o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantiradi. Agar bolalar o'z tasvirlarini yaratish, ranglarni tanlash yoki biror san'at asarini yaratish orqali o'zlarini ifodalashni o'rganishsa, ular o'z dunyoqarashlarini, his-tuyg'ularini va axloqiy qadriyatlarini yanada aniqroq tushunadilar.

6. Ehtiyotkorlik va to'g'ri qarorlar qabul qilish

Arterapiya orqali bolalar o'zlariga nisbatan mas'uliyatni his qilishni o'rganadilar. Masalan, biror rasm yoki tasvir yaratishda bolalar o'zlarining har bir qarorini ehtiyotkorlik bilan qabul qilishni o'rganadilar. Bu jarayon bolalarda mas'uliyatni rivojlantirishga yordam beradi, chunki ular yaratgan tasvirlar va kompozitsiyalar orqali o'z harakatlarining natijalarini tushunadilar.

7. Pozitiv xulq-atvorni rivojlantirish

Arterapiya bolalarning ijodiy yondashuvlarini rag'batlantirib, ijobiy va samimiy xulq-atvorlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bolalar rasm chizish yoki boshqa san'at faoliyatlari orqali o'zlarini yaxshi, halol va xushmuomalalik bilan tutishni o'rganadilar. Bu bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, boshqalar bilan muloqotda bo'lishda do'stona va ehtiyotkor bo'lishni shakllantiradi.

Umumiy holda Arterapiya maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy va jismoniy ko'nikmalarni birgalikda rivojlantirish; tabiat, dunyoni o'rganishga qiziqishni oshirish; o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirish; his-tuyg'ularni nazorat qilish, xursandchilik va qo'rquvni tushunish; shaxsiyat rivoji va ijtimoiy ko'nikmalarni mustahkamlash orqali ma'naviy-axloqiy sifatlarni yaxlit ko'rishda shakllantiradi.

Arterapiya orqali maktabgacha yoshdagi bolalar ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni o'zlashtiradilar va bu ularning hissiy, ijtimoiy va axloqiy rivojlanishiga katta yordam beradi. San'at faoliyatlari va ijodiy mashg'ulotlar bolalarning o'zini ifodalashiga, yaxshi va yomonni ajratishga, hamkorlikda ishlashga va axloqiy qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Shu bilan birga, artterapiya bolalar uchun ichki dunyosini anglash va hissiy holatni yaxshilashda samarali vosita bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida” gi Qonuni. 2019 yil 16 dekabr
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 2019-yil 8-may, PQ-4312-son Qarori. <https://lex.uz/docs/>
3. Abdurahimova D. Xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash tizimini takomillashtirish: Ped. fan. dok. ...diss. avtoref. – Toshkent, 2020. – B.6.
4. Abdusamatova N.J. Integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari: Ped. fan.b. fals. dok. (PhD) ...diss. avtoref. – Namangan, 2021. – 12 b.

5. Nigmatova, Mavjuda Maxmudovna, Mirzayeva, Dilfuza Shavkatovna Art terapiya, kak sredstvo adaptatsii detey rannego vozrasta k doo // Orienss. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/art-terapiya-kak-sredstvo-adaptatsii-detey-rannego-vozrasta-k-doo> (data obraḡeniya: 16.02.22).